

Quelle place pour la victime d'infraction pénale dans la médiation pénale en Israël ?

Michal Alberstein et Béatrice Coscas-Williams¹

Abstract.

Is there a place for the victim in criminal mediation in Israel?

Criminal mediation was defined by the Israeli Supreme Court as "*a dialogue between the prosecution [the State] and the accused, in which a judge-mediator is present, in order to narrow the gap toward the signing of a Plea-Bargaining agreement*". Its purpose is the efficiency of justice. This procedure is opposed to the traditional form of criminal mediation which is often related to a victim-offender mediation. In Israel, the supreme Court has expressed its opposition to let the victims be part of this practice. In a judgment, the Court states that the presence of the victim could complicate the mediation and inhibit free discussion between the parties. A few years before then, the Court had expressed its fear to integrate into the traditional judicial discourse, elements of restorative justice as apology.

Despite this opposition, criminal mediation practiced in Israel uses a number of elements that seems to be borrowed from inquisitorial justice; The procedure has several common points as it is informal, non-adversary and confidential. These different characteristics may represent a gateway for the victims of crime to justice. The use of conflict resolution methods that do not exclude the victim, especially in Italy or Arizona in the United States, shows that it is possible to integrate the victim into these new alternatives to the trial. These experiences may inspire the Israeli criminal justice system to integrate the victim in criminal mediation without being afraid to harm its stability and effectiveness.

Résumé

La médiation pénale a été définie par la Cour suprême israélienne comme étant « un dialogue *entre l'accusation [l'État] et l'accusé, dans lequel un médiateur est présent afin de restreindre les points de divergences entre les parties et aboutir à la conclusion d'un accord de Plea-Bargaining* ». Son but est avant tout l'efficacité de la justice. Cette procédure s'oppose à la forme traditionnelle de la médiation fondée sur la justice restaurative et qui considère la victime comme une partie intégrante à la procédure.

En Israël, la victime est absente de la médiation pénale. Elle est même considérée comme un sujet qui risque de perturber la négociation entre les parties.

La médiation pénale israélienne applique un certain nombre de principes qui semblent empruntés à la justice inquisitoire. Il s'agit d'une procédure informelle, non contradictoire, et confidentielle. Ces caractéristiques semblent pouvoir encourager l'accès de la victime à cette pratique de la procédure pénale. Pourtant, la jurisprudence israélienne refuse d'y intégrer la victime.

L'utilisation de méthodes de résolution des conflits qui n'exclut pas la victime notamment en Italie ou dans plusieurs États des États-Unis indique qu'il est possible d'intégrer la victime au sein ces nouvelles alternatives au procès.

La justice israélienne pourra t'elle dépasser ces craintes de mettre en péril la stabilité et l'efficacité de la justice et intégrer la victime ?

¹**Michal Alberstein** est directeur du laboratoire de recherche relative au Projet JCR-collaboratory et Professeur de droit à l'université de Bar Ilan.

Beatrice Coscas-Williams est docteur en droit et chercheuse au sein du projet JCR-Collaboratory.

Le projet JCR- Collaboratory (*Judicial Conflict Resolution Research Group*) est un projet de recherche mené sur 5 ans et subventionné par le Conseil Européen à la Recherche. Ce projet, mené en Israël, en Italie, en Angleterre et au Pays de Galles, examine l'évolution du rôle des juges dans un contexte où le procès (civil et pénal) tend à disparaître (phénomène connu sous le nom de vanishing trial) au profit de pratiques de règlement des conflits (par exemple la procédure du Plea-Bargaining). L'objectif de ce projet est d'observer, d'analyser ces pratiques, de réfléchir aux implications futures et d'envisager des améliorations. Au terme de ces recherches, l'équipe JCR proposera des recommandations dans divers domaines rattachés à ces problématiques notamment la formation des juges, l'évolution des conduites éthiques ou la régulation du travail judiciaire. (Ci-après : projet : JCR).

*La médiation n'est pas juste un métier. C'est une philosophie*²

Aharon Barak

Nous sommes dans l'une des salles du tribunal de paix d'une banlieue de Tel-Aviv (l'équivalent du tribunal correctionnel). L'audience se tient à huis-clos : le juge, le procureur, l'accusé, son avocat et la greffière sont seuls présents dans la salle. L'accusé, un chauffeur de bus inculpé pour avoir agressé sexuellement une jeune fille présentant des troubles autistiques hésite à plaider coupable et à accepter l'accord proposé par le procureur. La victime n'est pas présente à l'audience.

« Qu'avez-vous décidé ? », demande le juge. Il rappelle au procureur et à l'avocat de la défense qui peinent à trouver un arrangement, que la tenue d'un procès n'est pas dans leur intérêt et suggère aux deux parties de se concerter, en dehors du tribunal. Au terme des discussions, il fixe une nouvelle date d'audience.³

La scène que nous venons de décrire ne constitue pas une audience ordinaire. Elle n'est pas tenue par les règles de l'accusatoire appliquées dans les Cours pénales israéliennes. Il n'y a ni témoins, ni interrogatoire, ni contre-interrogatoire. Désigné sous le nom de « médiation pénale » (*gishur plili*), il s'agit d'une audience informelle et confidentielle présidée par un juge-médiateur différent du juge siégeant au procès principal. Elle a lieu en marge du procès principal dans une salle d'audience ou dans le bureau du juge.

Cette pratique a été définie par la Cour suprême israélienne, dans un arrêt de principe rendu le 23 avril 2014,⁴ comme étant « un dialogue *entre l'accusation et l'accusé, dans lequel un médiateur est présent afin de restreindre les points de divergences entre les parties et aboutir à la conclusion d'un accord de Plea-Bargaining* ». ⁵ Elle s'inspire d'une pratique judiciaire américaine désignée sous le nom de « *voluntary settlement conference* »⁶ axée sur le règlement à l'amiable et dont le but est l'efficacité de la justice.

²Ancien président de la Cour suprême. Barak A. « Sur la médiation », *Shaaré Mishpat*, C (1), 2001, p.1 (en hébreu). Toutes les citations, les passages d'arrêts et les lois ont été traduits par l'auteur. Pour des raisons liées à l'édition, cet article ne contient pas de références en hébreu. Les références sont disponibles auprès de l'auteur.

³Ce compte-rendu repose sur les observations réalisées dans divers tribunaux israéliens par l'équipe du projet JCR.

⁴Israël, Cour suprême, Affaire pénale, 8417\13 Anonyme contre État d'Israël, (Nevo, 23 avril 2014), (par. 5) (ci-après : 8417\13)

⁵Nous avons préféré ne pas traduire en français le terme de « Plea-Bargaining » parce qu'il diffère sur bien des points de la procédure de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité appliquée en France.

⁶Réunion en vue d'un règlement à l'amiable. Cohen A, Avmen-Muller E, « Juge passif ou juge actif : proposition pour une intervention judiciaire active dans la procédure du Plea-Bargaining » *Mishpatim* 31(3), 2001, 745, pp. 745-765, (en hébreu).

Cette procédure s'oppose à un autre mode de médiation dont le but est la réparation des dommages causés à la victime.⁷ Connue sous le nom de « *victim offender mediation* »⁸, elle a été consacrée par le Conseil de l'Union Européenne qui la définit comme étant « *la recherche, avant ou pendant la procédure pénale, d'une solution négociée entre la victime et l'auteur de l'infraction, par la médiation d'une personne compétente* ».⁹ Cette forme de médiation pénale considère la victime comme partie intégrante à la procédure.¹⁰

Au contraire, en Israël, la victime est absente de la médiation pénale. Elle est même considérée être un sujet qui risque de perturber la négociation entre les parties.¹¹

La médiation pénale pratiquée en Israël applique un certain nombre de principes qui semblent empruntés au modèle inquisitoire, et notamment l'intervention d'un juge-médiateur dont les prérogatives rappellent celles du juge d'instruction. (I) l'utilisation de ce modèle aurait pu favoriser la participation de la victime à cette procédure.¹² Pourtant la victime est absente de la médiation pénale en Israël. (II) l'application de méthodes de résolution des conflits où la victime joue un rôle prépondérant, notamment en Italie ou dans plusieurs États des États-Unis, indique qu'il est possible d'intégrer la victime au sein de ces nouvelles alternatives au procès sans remettre en cause les fondements de ces systèmes judiciaires (III)

I. La médiation pénale israélienne : « l'ombre » de la procédure inquisitoire

Aujourd'hui, le procès pénal traditionnel se raréfie. Ainsi, aux États-Unis, en 2016, plus de 95% des affaires pénales se sont terminées en dehors des tribunaux.¹³ Pour la même année, en Israël,

⁷Laflin M.E, « Remarks on Case-Management Criminal Mediation », *40 Idaho L. Rev.* 571, 2004, pp. 580-586.

⁸Médiation entre l'auteur de l'infraction et la victime.

⁹Art. 1 de la Décision-Cadre du Conseil de l'Union Européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI). Sur les différentes médiations en Europe : Groenhuisjen M., « Victim Offender Mediation : legal and procedural safeguards. Experiment and legislation in some European jurisdictions » in *Victim Offender Mediation in Europe*, Leuven University Press, 2000, p.69-82.

¹⁰La définition de la médiation pénale israélienne s'oppose également à la médiation pénale pratiquée en France et qui est fondée, entre autres, sur la réparation du dommage causé à la victime. Cario R., *Justice restaurative, principes et promesses*, Paris, Le harmattan, coll. Sciences criminelles, seconde édition, 300, p.150-163, et Salas D, *Du procès pénal*, Paris, Édition PUF, coll. Quadrige, 2010, 348, p. 185-189.

¹¹ 8417\13, par. 9.

¹² La structure du système inquisitoire qui n'est pas fondée sur la confrontation entre deux parties uniques, et qui repose sur le travail du juge d'instruction, permet à la victime de participer aux différentes étapes de la procédure pénale. Voir par exemple, Jonathan Doak, « Victims' Rights in Criminal Trials: Prospects for Participation », *Journal of Law and Society*, Vol. 32, No. 2 (Jun., 2005), pp. 294-316, p. 314.

¹³Bureau of Justice Statistics, U.S Department of Justice, Federal Justice Statistics, 2016. Disponible sur le lien: <https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=tp&tid=23>.

environ 77% des affaires criminelles ont été réglées par une négociation entre le procureur et la défense.¹⁴

Connu sous le nom de « *vanishing trial* », ce phénomène marque la disparition du procès traditionnel au profit de pratiques moins longues et moins coûteuses destinées à gérer la surcharge des tribunaux et rendre la justice plus efficace.¹⁵

Ce mouvement nommé ADR (*Alternative Dispute Resolution*) s'est développé aux États-Unis dans les années 70.¹⁶ Il a fortement influencé l'institution judiciaire israélienne aussi bien dans le domaine civil que le domaine pénal.

C'est dans ce nouveau paysage que la médiation pénale est née au début des années 2000. Appliquée d'abord en tant que projet pilote dans les tribunaux de Jérusalem¹⁷ et de Haïfa,¹⁸ elle a été étendue par la suite aux tribunaux de paix et aux Cours criminelles de district.¹⁹

Au centre de cette pratique, siège un juge médiateur disposant de prérogatives proches de celles utilisées par le juge d'instruction français (A). L'utilisation des outils de la justice inquisitoire est destinée à favoriser la mise en œuvre optimale du Plea-Bargaining (B).

A. Un juge inspiré par le juge d'instruction : le juge-médiateur

La médiation pénale n'a pas été définie par la loi mais par la jurisprudence.²⁰ Ces caractéristiques sont rapportées dans l'arrêt de la Cour suprême du 23 avril 2014 :²¹

- Il s'agit d'une procédure annexe au procès principal
- Il s'agit d'une procédure à l'amiable, informelle (l'écriture d'un protocole est facultative) et secrète
- La médiation pénale est non-contradictoire et fondée sur l'écrit. Elle s'oppose à l'oralité qui caractérise la justice accusatoire
- L'audience est dirigée par un juge différent du juge en charge du dossier

¹⁴Ministère de la Justice, Bureau du procureur, compte rendu pour l'année 2016, p.28 disponible sur le lien : http://go.ynet.co.il/pic/news/misrad_mishpatim_sikum_2016.pdf.

¹⁵Galanter M., «The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts,» *I.J. Empirical Legal Stud.* pp. 459-476 (2004); Bibas S., « Plea-Bargaining Outside the Shadow of Trial» *117 Harv. L. Rev.* 2463, 2004.

¹⁶ Alberstein M., *Une justice alternative*, Ed. Modan, 114p, p.14, 2015, (en hébreu).

¹⁷ Cohen A., Avmen-Muller E., 745.

¹⁸ Kobo A., « la médiation pénale », *Hamishpat*, 24, 2017, p. 4, pp. 1-58, (en hébreu). Ami Kobo est juge à la cour de district.

¹⁹Les premiers sont l'équivalent des tribunaux correctionnels, les seconds des cours d'assises.

²⁰ La doctrine et la jurisprudence considèrent que la médiation découle de l'art. 143 de la loi sur la procédure pénale, mais aucune référence à ce mot n'est précisée.

²¹ 8417\13, Par.5.

- Si les négociations échouent, tous les actes ou les décisions pris au cours de la médiation sont considérés comme nuls lors du procès principal

L'acteur essentiel de cette pratique est le juge-médiateur. Son rôle est d'aider les parties à parvenir à un accord sur le règlement d'un différend par l'intermédiaire de négociations à l'amiable.

Dans un article consacré à la médiation pénale, le juge Ami Kobo souligne qu'il s'agit d'un « *juge actif, impliqué et qui prend des initiatives dans la gestion du conflit et dans la recherche de solutions* »²² dont les pouvoirs sont bien plus larges que ceux dont disposent le juge accusatoire.

Ce juge-médiateur ressemble sur bien des points au juge d'instruction français : ainsi, il reçoit et vérifie les éléments écrits de l'enquête et peut entendre les témoignages. Il instruit le dossier à charge et à décharge et dans ce cadre, il peut rencontrer les parties, ensemble ou séparément. Il participe activement à la recherche de la vérité. Enfin, il apprécie l'opportunité des poursuites et peut proposer une diminution ou l'abandon de charges. Selon Ami Kobo : « *Les parties et le juge ont modifié les caractéristiques d'un discours juridique accusatoire combattant, en un discours de coopération et d'échange, dans lequel le point essentiel n'est plus la victoire...* ».²³

Mais, contrairement au juge d'instruction, son objectif n'est pas d'instruire le dossier, mais d'aider les parties à conclure un accord de Plea-Bargaining.

B. Un juge qui encourage le Plea-Bargaining

Le Plea-bargaining s'est développé aux États-Unis à partir des années 1970.²⁴ Il a été par la suite intégré en Israël.²⁵ Utilisée au départ de manière sporadique, cette pratique est devenue la règle et le procès pénal l'exception. (1) La médiation pénale a permis au juge d'intégrer une pratique qui l'avait jusqu'à présent exclu. (2)

²²« La médiation pénale », p.17.

²³ Id.

²⁴ U.S, Cour suprême, *Brady v. United States*, 397 U.S.742(1970).

²⁵Israël, Cour suprême, AP. 532\71 *Bramoski c. L'État d'Israël*, PD 1 vol. 26, p. 543.

(1) La procédure du Plea-Bargaining

Il s'agit d'un accord signé entre le bureau du procureur et la défense, qui permet à l'accusé qui reconnaît sa culpabilité et renonce au procès de bénéficier de toutes ou d'une partie de ces possibilités :

- L'abandon par le procureur d'une partie des charges
- La requalification de charge grave en charge plus faible
- La requalification des faits (par exemple en retirant les circonstances aggravantes)

Si l'accord est validé par le tribunal compétent, les débats sont annulés. L'accusé est déclaré coupable et une peine est prononcée après la phase des réquisitoires.²⁶

En théorie, la Cour est en droit de rejeter un accord de Plea-Bargaining. Toutefois, en pratique, elle les valide la plupart du temps et n'intervient que dans des cas où l'injustice est particulièrement flagrante.

(2) La participation du juge au Plea-Bargaining.

L'absence du juge des négociations des procédures du Plea-Bargaining a été sévèrement critiquée, notamment pour avoir transformé le juge accusatoire en « *poupée muette et sans influence* ». ²⁷

L'intégration de la médiation pénale a changé cette situation. Elle permet au juge-médiateur d'intervenir dans les négociations du Plea-Bargaining et encourager les parties à discuter dans un environnement informel et propice à la communication. Il peut, alors, proposer des solutions originales telles que des programmes de réhabilitation ou l'implication des familles dans la procédure.²⁸

Pourtant, si de tels éléments ont été intégrés à la médiation pénale, ils ne concernent pas la victime qui est exclue de cette pratique.

²⁶Israël, Cour suprême, 3036\10 *Ahea Neger c. le procureur de l'État*. Par. 32. (Takdin, 3 nov. 2010).

²⁷Shamgar M., « Une utilisation exagérée des négociations du plaidoyer, une opinion individuelle », *revue des avocats*, avr. 2011, pp. 8-9. (en hébreu).

²⁸Alberstein M, Zimmerman N., «Constructive Plea-Bargaining: Towards judicial conflict resolution», *32 Ohio St. J. on Disp. Resol.* P. 293, pp. 279-294, 2017.

II. Une médiation pénale sans victime

Le procès accusatoire israélien oppose l'accusation et la défense qui doivent répondre d'un conflit devant un juge neutre. Dans ce contexte, la victime n'est pas partie. Elle est considérée être un témoin privilégié, disposant d'une loi qui la protège. La loi relative aux droits des victimes d'infractions pénales²⁹ offre à celle-ci tout le long de la procédure, le droit au respect (art.3), l'accès à l'information (art. 8), la défense de la vie privée (art.7) et le droit à la sécurité (art. 6). Des droits particuliers sont attribués aux victimes d'agression sexuelle et de violence grave, notamment celui de présenter un avis au procureur durant l'étape du Plea-Bargaining (art. 17). Malgré cette loi, la victime reste la plupart du temps un sujet passif et son parcours face à la justice pénale représente souvent une épreuve.

Établie en marge des règles de la justice accusatoire, la médiation pénale aurait pu représenter pour celle-ci, un lieu d'expression et de dialogue avec l'accusé. Mais, cela est loin d'être le cas. La victime est exclue de cette procédure pour deux raisons :

Celle-ci peut porter atteinte à la signature d'un accord de Plea-Bargaining entre les parties (A)
Le juge pénal n'est pas habilité à utiliser des outils de justice restaurative tels que le pardon ou la conciliation (B).

A. Une victime qui peut porter atteinte à la médiation pénale

La victime d'infraction a-t-elle sa place aux audiences de médiation pénale ? Cette question a été soulevée le 23 avril 2014 devant la Cour suprême israélienne.³⁰

Le père d'un jeune homme assassiné avait demandé au juge-médiateur de la Cour de district de Haïfa de participer aux audiences. Le juge refusa. La victime se tourne alors vers la Cour suprême pour casser cette décision en se fondant sur deux articles de la loi relative aux droits des victimes d'infractions pénales : l'article 15 portant sur le droit des victimes à participer aux audiences, même si elles se déroulent à huis clos et l'article 17 portant sur son droit d'exprimer un avis concernant le Plea-Bargaining.

Le juge de la Cour suprême, Neal Hendel, rejette ces arguments. Son empathie et sa compréhension des besoins des victimes ne doivent pas influencer sa décision fondée sur des considérations juridiques : « *Je n'ai pas fermé les yeux devant les mots sortis tout droit du cœur*

²⁹ Loi relative aux droits des victimes d'infractions pénales, 2001-5761, livre des lois 1782, du 21 mars 2001, p. 183.

³⁰8417\13.

*du requérant, qui a été exclu de l'audience de médiation. Ces mots reflètent les sentiments de nombreuses victimes. Toutefois, attendu l'ensemble des considérations, j'ai estimé que l'appel devait être rejeté ».*³¹

La victime n'étant pas partie à la procédure, elle ne peut être présente aux audiences. Il ajoute par ailleurs :³²

- La médiation pénale n'entre pas dans le champ d'application de la loi relative aux droits des victimes d'infractions pénales
- La présence de la victime risque de porter atteinte à l'expression de la volonté des parties
- Sa présence imposée lors d'une procédure confidentielle, peut dissuader l'accusé de « révéler ses cartes ». Il est difficile d'envisager un accusé qui avouera une infraction devant la victime
- Enfin, sa présence peut porter préjudice à l'objectivité d'un juge qui doit rester neutre et impartial.

Cet arrêt de principe est aujourd'hui appliqué par les juges-médiateurs qui refusent dans la plupart des cas, la présence de la victime. Un avocat que nous avons rencontré, nous expliqua qu'avant cet arrêt, il pouvait participer en tant que représentant des victimes aux audiences de médiation pénale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.³³

Au-delà du refus d'intégrer la victime pendant cette étape du procès, c'est aussi l'usage d'un discours utilisant le langage de la justice restaurative dans l'institution judiciaire qui est contestée.

B. Un juge qui n'est pas habilité à utiliser les outils de la justice restaurative

Un jeune homme candidat au poste de juge rabbinique avait volontairement écrasé l'employée d'un parking qui refusait de le laisser sortir sans payer.³⁴ Accusé d'agression ayant entraîné des blessures et de non-assistance en personne en danger, il risquait de voir sa candidature annulée. Au terme du procès (il ne s'agissait pas en l'espèce d'une médiation pénale, mais d'un procès traditionnel), le juge Moïse Drori décide de ne pas le condamner formellement, afin que son

³¹8417\13 par. 10.

³²Id. par. 9.

³³Données fondées sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès des acteurs de la justice dans le cadre des recherches du JCR.

³⁴Israël, Cour de District de Jérusalem, Dossier pénal 2003\06, *État d'Israël contre Anonyme*, 08.09.2008.

casier judiciaire reste vierge.³⁵ En échange, il lui demande de présenter ses excuses à la victime. Il demande également à celle-ci de faire preuve d'indulgence et d'accepter le pardon de l'accusé.

Pour le juge Drori, cette décision est une véritable révélation : « *Pendant plus de 40 ans, j'ai passé des heures et des jours dans des tribunaux Mais, la dynamique dont j'ai été le témoin, qui s'est créé entre l'accusé et la plaignante et qui se termine par un « catharsis du pardon » de la plaignante envers l'accusé est une chose unique dans ma vie, qui me bouleverse à chaque fois que je me souviens de ce moment* ». ³⁶

La Cour suprême israélienne est loin de partager l'enthousiasme du juge.³⁷La décision de la Cour est cassée et l'accusé condamné.³⁸

En se fondant sur les mêmes principes appliqués par l'arrêt 8417\13, la Cour suprême énonce que le juge pénal n'a pas les compétences requises pour remplir les fonctions de conciliateur. Selon la juge Edna Arbel : « *Notre système judiciaire est essentiellement accusatoire et, par conséquent, l'intervention active du juge dans la procédure est limitée. De plus, un tel processus de médiation Est susceptible de transmettre à la victime de l'infraction un message stressant* ». ³⁹

Pour la Cour suprême, l'usage de la justice restaurative doit être encouragée par l'institution judiciaire mais seulement à l'extérieur de celle-ci. En effet, il s'agit d'une « *procédure complexe fondée sur des conditions et des critères qui diffèrent de ceux appliqués par le droit traditionnel. Aussi, elle doit être mise en œuvre par des personnes formées dans ce domaine* ». ⁴⁰

Au travers de ces deux arrêts, la Cour suprême israélienne rejette la participation d'une victime qui risque de perturber la stabilité du procès pénal. Mais, elle rejette également l'usage d'un discours irrationnel fondé sur des notions d'empathie, de dialogue et de compréhension des sentiments subjectifs, éloigné d'un discours juridique traditionnel.

³⁵ Il le condamna néanmoins à verser à la victime la somme de 10,000 sh (environ 2500 €) à 180 heures de travaux d'intérêt général, et quatre ans de retrait de permis.

³⁶2003\06, p. 528.

³⁷Israël, Cour suprême, Appel pénal 9150\08, *État d'Israël contre Bitton*, 23 6. 2009.

³⁸Id. La victime avait soutenu avoir été contrainte par le juge d'accepter les excuses du jeune rabbin.

³⁹Id. Par 8.

⁴⁰Id.

III. Une pratique adaptée à la participation de la victime

L'avocat « T » représente les victimes d'infraction. Elle exprime lors d'un entretien, son incompréhension face à leur absence durant les audiences de médiation pénale :

« On nous dit qu'elle n'est pas partie au procès parce qu'il s'agit d'un système accusatoire. Mais là, la médiation pénale est réalisée en dehors du procès.... Alors pourquoi la victime est absente ? ».

Si la jurisprudence israélienne semble constante sur le sujet, sur le terrain, la situation est plus ambiguë. Ainsi, certains juges-médiateurs n'hésitent pas à aller à contre-courant, à accepter la présence des victimes et même à entendre leur opinion. Ainsi pour le juge "B" : *« La victime fait partie de la procédure pénale. En tant que juge-médiateur, je l'écoute de la même manière que j'écoute la mère d'un accusé. Je n'ai pas besoin d'une loi spécifique pour le faire ».*

Le caractère informel et non-d'accusatoire de cette pratique peut représenter un accès pour la victime (A). Le droit comparé est source d'exemples d'institutions judiciaires appliquant un modèle juridique proche du modèle appliqué en Israël, qui ont réussi à intégrer des formes de médiation pénale : par exemple L'Italie et plusieurs États fédérés américains (B)

A. Une procédure informelle, non-accusatoire et confidentielle favorable à la présence de la victime

La médiation pénale israélienne dispose de caractéristiques qui peuvent favoriser la participation des victimes :

(1) Une pratique informelle : le juge-médiateur n'est pas tenu aux règles de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire, ni aux règles de preuves. Il a accès au dossier, peut poser des questions et écouter toute personne susceptible d'apporter des éléments nouveaux. Dans cette perspective, il est en principe libre d'inviter la victime à s'exprimer.

(2) Une pratique non accusatoire : l'absence d'un débat contradictoire fondée sur le duel « accusation contre défense », la présence d'un juge à l'écoute qui n'est pas limité par des règles contraignantes, peut contribuer à aider la victime s'exprimer et ainsi diminuer les risques de victimisation secondaire, et lui permettre de regagner le contrôle de sa vie. La présence de la victime et l'intervention du juge peuvent, également, encourager l'accusé à assumer la responsabilité de ces actes.⁴¹

(3) Une pratique confidentielle : l'audience de médiation pénale est secrète. Si l'accusé décide d'abandonner cette procédure, les débats sont annulés et le procès continue. Les protocoles de médiation ne peuvent plus être dévoilés. Cette confidentialité peut favoriser le dialogue entre l'accusé et la victime. Ainsi, l'accusé peut s'exprimer librement sans craindre de s'auto-incriminer. Par ailleurs, cet espace de dialogue est favorable à l'intégration de peines innovantes telles que la réparation ou l'expression du pardon et cela sans remettre en cause les principes de la justice accusatoire.

B. L'exemple du droit comparé

« *Il n'y a pas une logique, mais des logiques de médiation* » explique Jean-Pierre Bonafé-Schmitt.⁴² La forme de médiation pénale utilisée par l'institution judiciaire israélienne⁴³ est similaire à celle utilisée dans d'autres systèmes. Pourtant, contrairement à Israël, ces systèmes ont réussi à intégrer la victime malgré leur recherche d'efficacité. Les exemples du système judiciaire italien, et des États fédérés américains en sont la preuve.

(1) Le juge de paix italien : un juge conciliateur⁴⁴

⁴¹Ferlman K, « Un juge médiateur ? une action de juger fondée sur la négociation, la situation actuelle et souhaitée dans le droit israélien » *Misphpat véasakim* 19, pp.365-414, p. 406., 2015.

⁴²Bonafé-Schmitt J-P, *La médiation pénale en France et aux États-Unis*, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société. Recherches et Travaux », 1998, 141 p., p. 20.

⁴³En revanche des pratiques de médiation entre l'auteur de l'infraction et la victime, en Israël, ont lieu en dehors de l'institution judiciaire, par exemple auprès des agents de probation. Farkash A, *La justice restaurative dans le droit pénal*, Jérusalem, le centre national de médiation et de résolution des conflits ed. ministère de la Justice, 2002, 216 p. (en hébreu) ; Yannai U., Gal. T., *De l'atteinte vers l'apaisement, la justice restaurative et le discours restauratif en Israël*, Magness Press, 2016, 320 p. (en hébreu).

⁴⁴*Decreto Legislativo 28 agosto 2000*, n. 274, disponible sur le lien : <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00274dl.htm>.

Le décret-loi du 28 août 2000,⁴⁵ introduit une juridiction pénale en marge de la procédure pénale traditionnelle dans laquelle un juge de paix (*Giudice di pace*) joue le rôle de conciliateur entre la victime d'infraction et l'accusé.

Cette procédure informelle et qui concerne les infractions de faible gravité, permet à la victime de conserver des droits actifs qu'elle avait perdus avec l'introduction d'une procédure proche du Plea-Bargaining (*Patteggiamento*).⁴⁶ Dans cette pratique destinée à lutter contre l'engorgement des tribunaux mais aussi à offrir un lieu de dialogue entre la victime et l'accusé, un juge procède à une tentative de conciliation entre les deux parties. À l'issue de l'audience, celui-ci peut prononcer le dédommagement du préjudice. Il peut aussi fermer le dossier, s'il considère que l'accusé a réparé le dommage subi par la victime.

Contrairement à la médiation pénale pratiquée en Israël, il ne s'agit pas de l'intervention du juge dans une procédure de Plea-Bargaining.

En revanche, les deux procédures possèdent de nombreuses similitudes : dans les deux cas, il s'agit d'une procédure informelle qui utilise la médiation⁴⁷ afin de diminuer les points de litige entre les parties. Par ailleurs, les deux procédures sont menées à l'intérieur de l'institution pénale par des juges.

La justice de paix italienne peut servir d'exemple à la médiation pénale israélienne, parce qu'elle a su intégrer la victime sans remettre en cause les fondements du droit.

(2) Un juge-médiateur favorable à la victime dans des États américains

De manière générale, selon les règles de la procédure pénale américaine, les négociations de Plea-Bargaining se déroulent sans l'intervention du juge.⁴⁸ Toutefois, certains États américains ont attribué aux juges un pouvoir de contrôle et d'intervention pendant les négociations de Plea-Bargaining.⁴⁹

Dans le cadre de ses pratiques appelées « *settlement conferences* », la victime d'infraction s'est vue, attribuer la possibilité de participer aux audiences :

⁴⁵Henham R. Mannozi G, «Victim Participation and Sentencing in England and Italy: A Legal and Policy Analysis» *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 11/ 3, 278–317, 2003.

⁴⁶ Id p 295-296.

⁴⁷PARLATO L., «Restorative justice and criminal proceedings in Italy in Europe in crisis: crime, criminal justice, and the way forward» *essays in honor of Nestor Courakis / C.D. Spinellis, Theodorakis N., Billis E., Papadimitrakopoulos G.* (eds.), 2017, pp. 1942-1855, p.1851.

⁴⁸Turner J. «Judicial Participation in Plea Negotiations: A Comparative View». *American Journal of Comparative Law*, Vol. 94, pp. 501-570, 2006., p. 504.

⁴⁹Par exemple dans l'État de Floride ou dans le Connecticut. Id. 540, 549.

Ainsi, dans l'État d'Idaho,⁵⁰ la victime a le droit d'être entendue par le juge qui participe en tant que médiateur aux négociations de Plea-bargaining.

Dans l'État du Connecticut, la victime peut exprimer son opposition à un accord de Plea-Bargaining devant le juge.⁵¹

Enfin, dans l'État d'Arizona, la victime⁵² est habilitée à être présente et être entendue aux différentes étapes de la médiation. En outre, la Cour est en droit de refuser un accord de Plea-Bargaining si les droits des victimes n'ont pas été respectés ou si la victime n'a pas été prévenue de son droit à être présente pendant les négociations.⁵³

Ces différents exemples indiquent qu'il est possible de mêler recherche d'efficacité et réflexion autour de la participation de la victime dans la procédure pénale et plus particulièrement les formes alternatives au procès.

⁵⁰Jones E. N, «The ascending role of crime victims in Plea-bargaining and Beyond», *West Virginia Law Review*, Vol. 117, No. 100, pp.101-137, 2014, p. 126.

⁵¹Id., p. 124.

⁵²Id. p. 120.

⁵³ Le juge Michael Jones s'est particulièrement démarqué et a introduit une pratique de justice thérapeutique utilisée pour les cas les plus complexes. Jones M, «Mainstreaming Therapeutic Jurisprudence into the Traditional Courts: Suggestions for Judges and Practitioners », *Phoenix Law Review*, Vol. 5, No. 4, pp. 753, 2012.

Conclusion

« Sous ma robe [de procureur], il y a un cœur. La robe est là pour me protéger. Pour que je puisse faire ce travail qui s'appelle le droit. C'est un refuge très sûr devant l'épanchement des sentiments ». ⁵⁴

La victime est-elle une menace pour la stabilité de la justice, faut-il en avoir peur ?

Les deux arrêts rapportés dans cet article, les observations et les entretiens que nous menons dans le cadre du projet JCR semblent montrer que les juges tentent de protéger les remparts d'une justice, qui n'a ni les moyens ni les connaissances requises pour faire face à la complexité de la victime.

Pourtant, il nous semble que cette crainte n'est pas justifiée. La justice israélienne a réussi à intégrer des notions étrangères à sa tradition juridique. Elle a pu, avec audace, s'inspirer de la méthode inquisitoire tout en protégeant les fondements de son droit.

Nous pensons que celle-ci peut tout autant continuer ce parcours de réformes en intégrant la victime. D'autres systèmes ont su aller dans cette direction. La justice israélienne peut construire le futur en dépassant ses craintes. ⁵⁵

Des législateurs se sont déjà attelés à la tâche. Une proposition d'amendement à la loi relative aux victimes d'infractions pénales a été déposée le 20 novembre 2017 au parlement israélien, la Knesset. Elle propose que les victimes d'agression sexuelle et de violence grave puissent participer à la médiation pénale. ⁵⁶

Les remarques explicatives de cette proposition soulignent que la médiation pénale « *puise ces principes de la justice restaurative* ». Elle doit permettre la tenue d'un dialogue entre les différents acteurs et permettre à la victime « *que sa voix soit entendue, et que ses sentiments soient exprimés...* ».

⁵⁴Leitersdorf-Shkedy S, Gal T, « inculpé avec émotion ? l'expression des émotions par les procureurs dans la procédure pénale », *Hamishpat*, vol (23), pp.47-86, p.56, 2017, (en hébreu).

⁵⁵Laflin M.E, «Remarks on Case-Management in Criminal Mediation » *40 Idaho L. Rev.* pp.571-622, 2004.

⁵⁶4754\20\2017, proposition d'amendement à la loi relative aux droits des victimes d'infractions pénales-les droits devant le juge-médiateur.

Même si cette proposition n'a pas été discutée en assemblée, elle montre déjà une évolution. L'absence de la victime, dans une pratique judiciaire telle que la médiation pénale ne passe plus inaperçue, elle interroge la société et ses institutions.

•